

Received-Makale Geliş Tarihi 20.10.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.12.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (126),2638-2645

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.18124519

Öğr. Gör. Aykut Tosun

<https://orcid.org/0000-0002-6839-8858>

Kocaeli Üniversitesi, Hereke Ö.İ.U MYO, Kocaeli / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/0411seq30>

Prof. Dr. C. Gazi Uçkun

<https://orcid.org/0000-0002-0169-5401>

Kocaeli Üniversitesi, Hereke Ö.İ.U MYO, Kocaeli / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/0411seq30>

Özel Güvenlik ve Koruma Programında Yer Alan Spor Branşı İçerisindeki Derslerin Nicel Analizi

Quantitative Analysis of Sports Courses Included in The Private Security and Protection Program

ÖZET

Spor branşı özel güvenlik gibi kolluk kuvvetlerinde yetkinlik sağlayan bir ders olarak önemini korumaktadır. Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı üniversitelerin Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümlerinde Özel Güvenlik ve Koruma Programındaki spor branşı altında yer alan derslerin incelenmesidir. Araştırmanın verileri, üniversitelerin ilgili programların web sayfalarında derslerin içeriği, ders planı ve ders kataloğu içerisinde yer alan sayfalarından elde edilmiştir. Üniversitelerin ilgili sayfalarda erişim sağlanamamış ise ders içerikleri kısmından verilere ulaşılmıştır. Çalışmada elde edilen veriler; bahse konu derslerde 200 dersin içinde tespit edilmiştir. İlgili programların web sayfalarında 17 dersin bilgilerine ulaşılamamıştır.

Anahtar Kelimeler: Özel Güvenlik ve Koruma, Spor, Ders, Eğitim

ABSTRACT

The sports discipline retains its importance as a course that provides competence in law enforcement agencies, such as private security. The purpose of this research is to examine the courses under the sports discipline in the Private Security and Protection Program in the Property Protection and Security Departments of universities affiliated with the Higher Education Institution in Turkey. The data for the research were obtained from the content of the courses, the course plan, and the pages included in the course catalogue on the websites of the relevant programs of the universities. If the relevant pages of the universities were not accessible, the data was obtained from the course content section. The data obtained in the study were identified in 200 courses in the courses in question. Information on 17 courses could not be accessed on the web pages of the relevant programs.

Keywords: Private Security and Protection, Sports, Lessons, Education

1. GİRİŞ

Özel Güvenlik ve Koruma (ÖGK) önlisans programı, Türkiye'deki meslek yüksekokullarında (MYO) standart bir 2 yıllık eğitim müfredatı izler ve toplam 120 AKTS krediye sahiptir. Programın amacı, güvenlik personeli yetiştirmek olup, spor branşı (veya beden eğitimi/fiziksel hazırlık) içerikleri, mezunların fiziksel yeterliliğini (atletik yapı, savunma becerileri) geliştirmeye odaklanır. Bu branş, genellikle zorunlu dersler altında yer alır ve yakın savunma, vücut geliştirme gibi fiziksel uygulama ağırlıklı dersleri kapsar. Özel Güvenlik Mesleki Yeterlilik Standartları Türkiye'de özel güvenlik mesleği, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve bu kanuna ilişkin yönetmeliklerle düzenlenir.

Özel güvenlik; belirli kişi veya kuruluşların özel mülkiyetlerini ve kendilerini tehlikelere karşı belirli bir ücret karşılığı koruyan, kendi adına kâr amacı ile çalışan kişiler ve şirketlerdir (Dalda, 2009; Karakurt ve Bal, 2013). Bu mesleğin eğitimi Türkiye’de özel güvenlik ve koruma programlarında önlisans müfredatıyla desteklenmektedir. Özel Güvenlik toplumsal düzenin sağlanması açısından kanunlar ile güvence altına alınarak hak ve özgürlüklerin inşasına yönelik görevlerin düzenli bir şekilde devam ettirilmesi ve düzenin korunmasını sağlamaktadır bununla birlikte Özel Güvenlik Görevlileri (ÖGG) de fiziksel olarak görüntüye sahip olmaları da yapacakları fiziksel aktiviteler ile iyi bir beden eğitimi duruşu sergileyebilmeleridir

(Tosun, 2024a). Ayrıca öğrencilerden heyet raporuyla sağlıklı bir bedene de sahip olmaları istenmektedir. Bu anlamda ÖGG'lerde aranacak temel nitelikler, eğitim düzeyi ve sağlık kriterlerini içerir.

Bilindiği üzere eğitim bireylerin davranışlarında değişimlere etki eden faktör olarak "bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme sürecidir." olarak tanımlanmaktadır (Ertürk 1973; Yağcı, 1998). Mesleğin gerektirdiği yetkinliklere spor eğitimi de dâhil edilmelidir.

Spor, kronolojik olarak insanların toplumlar hâlinde yaşamaya başlamaları ile karşımıza çıkmaktadır. Savaşların beden gücüne dayandığı çağlarda dahi spor, savaşa adeta bir hazırlık dönemini oluşturmaktadır. Nitekim sporun tarihî perspektiften yapılan tanımı ise "yarışma ve rekabet üzerine kurulmuş, savaşçı güçleri olgunlaştıran disiplinli bir kolektif oyun tarzıdır" (Erkal, 1978; Yazıcı, 2014).

Spor branşı dersleri, fiziksel kondisyon, savunma teknikleri ve vücut geliştirme odaklıdır. Spor branşı derslerinin program içindeki dağılımı, fiziksel hazırlığın temel bir bileşen olduğunu gösterir. Özel güvenlik ve koruma programında okuyan öğrenciler araştırmaya bahsi geçen ders eğitimlerini aldıklarında hem beden eğitimini, iyi bir duruş gösterimini spor eğitimlerini alarak ve devam ettirerek gerçekleştirebilirler.

2.METOD

Bu araştırmada nitel analiz yöntemi kullanılacaktır. Betimsel analiz yoluyla ülkemizde ön lisans düzeyinde özel güvenlik eğitimi veren üniversitelerin, özel güvenlik ve koruma programlarının bir analizi yapılarak, mevcut durumlarının incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma 20 Eylül-02 Ekim 2025 tarihleri arasında ilgili üniversitelerin Web sayfasından alınmış bilgilere dayanmaktadır. 2(iki) yıllık eğitim öğretim yıllarında ders programlarında yer alan spor branşına temel olacak "Savunma Sporları, Beden Eğitimi, Fiziksel aktivite vb." derslerinin 4(dört) dönemlik ders müfredatlarında ilgili bilgileri kapsamaktadır. Analizde derslerin toplam sayısı, kaç farklı ders olduğu, ilgili derslerin zorunlu ya da seçmeli ders olarak gördükleri, dönem ağırlıkları bilgileri incelenmektedir. Çalışmada, öncelikle kavramsal bir çerçeve oluşturulmuştur. Daha sonra Türkiye'de ön lisans düzeyinde özel güvenlik eğitimi veren üniversitelerin özel güvenlik programları tek tek analiz edilmiştir.

Çalışmanın evrenini ülkemizdeki YÖK'e bağlı üniversitelerin özel güvenlik ve koruma programları oluşturmaktadır. Araştırmada öğrencisi olmayan üniversiteler kapsama dâhil edilmemiş olup, halen bu konuda eğitim veren üniversitelerin özel güvenlik ve koruma programları örneklem olarak kabul edilmiştir.

2.1.Bulgular ve Yorumlar

Ülkemizde, 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı dâhilinde Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda Özel Güvenlik ve Koruma Programı bulunan toplam 51 üniversite de 53 program bulunmaktadır.

Araştırmada öncelikli olarak üniversitelerdeki Özel Güvenlik ve Koruma Programı olan ve bu program içerisinde yer alan Spor branşını içeren Savunma Sporları, Beden Eğitimi Fiziksel aktivite vb. derslerin analizi üniversite bazında (Tablo 1) de yer almaktadır. T(Teorik), U (Uygulama) ve AKTS (ECTS bakımından analizi (Tablo 2) de gösterilmektedir. Tablo 3 ise gerçekleştirmeye yönelik okutulan derslerin analizini, derslerin zorunlu veya seçmeli ders dağılımı bakımından analizi edilmektedir. Üniversite sıralamasında ise YÖKAK sayfasındaki sıralamaya dikkat edilmiştir.

Tablo 1. Spor Branşını İçeren Derslerin Yer Aldığı Programlar ve Analizi

S/No	Üniversite/ MYO Adı	Ders adı	T	U	AKTS (ECTS)	Z/S	DÖNEM (Yarı Yıl)
1	Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO	Yakın Savunma I	1	2	2	Z	3
		Beden Eğitimi	1	1	2	S	3
		Yakın Savunma II	1	2	2	Z	4
2	Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO	Beden Eğitimi ve Vücut Egzersizleri I	1	2	4	S	1
		Beden Eğitimi ve Vücut Egzersizleri II	1	2	4	S	2
		Yaşam Boyu Spor	1	1	3	S	3
		Yakın Savunma	2	1	3	S	4
3	Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO	Yakın Savunma Teknikleri I	2	2	3	Z	3
		Yakın Savunma Teknikleri II	2	2	4	S	4
4	Ankara Üniversitesi Ayaş MYO	Beden Eğitimi	2	0	2	S	1
		Fiziksel Uygunluk	2	2	3	S	2
		Yakın Savunma I	3	1	2	Z	3
		Yaşam Boyu Spor ve Fiziksel Aktivite I	2	0	3	S	3
		Yakın Savunma II	3	1	3	Z	4
5	Artvin Çoruh Üniversitesi Artvin MYO	Yaşam Boyu Spor ve Fiziksel Aktivite I	2	0	2	S	4
		Beden Eğitimi I	2	2	3		1
		Yakın Savunma Teknikleri I	2	2	3		1
		Beden Eğitimi II	2	2	3		2
		Yakın Savunma Teknikleri II	2	2	2		2
6	Atatürk Üniversitesi Horasan MYO	Atletizm ve Güç Geliştirme	2	2	4		3
		Beden Eğitimi VE Fiziksel Gelişim I			4	Z	1
		Beden Eğitimi VE Fiziksel Gelişim II			5	Z	3
		Yakın Savunma I			5	Z	3
7	Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aydın MYO	Yakın Savunma II			5	Z	4
		Savunma Sporları I	1	2	3	Z	1
		Fiziksel Aktivite ve Sağlık	1	2	4	Z	1
8	Balıkesir Üniversitesi Kepsut MYO	Savunma Sporları II	1	2	3	Z	3
		Beden Eğitimi I	1	2	4	Z	1
		Beden Eğitimi II	1	2	3	Z	2
9	Bandırma Onyedü Eylül Üniversitesi Manyas MYO	Beden Eğitimi III	1	2	2	Z	3
		Yakın Savunma Teknikleri I	1	2	2	Z	3
		Vücut Egzersizleri	2	0	4	S	3
		Beden Eğitimi IV	1	2	2	Z	4
		Yakın Savunma Teknikleri II	1	2	2	Z	4
		Beden Eğitimi ve Fiziksel Gelişim I	3	0	4	Z	1
		Beden Eğitimi ve Fiziksel Gelişim II	3	0	4	Z	2
10	Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO	Yakın Savunma Teknikleri I	3	0	3	Z	2
		Yakın Savunma Teknikleri II	1	1	4	Z	3
		Atletizm	3	0	3	S	3
11	Bayburt Üniversitesi Teknik Bilimler MYO	Yakın Savunma Teknikleri I	2	2	4	Z	1
		Yakın Savunma Teknikleri II	2	2	4	Z	2
		Vücut Egzersizleri	2	1	3	S	3
12	Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO	Vücut Geliştirme Egzersizleri	1	2	4	Z	1
		Atletizm ve Güç Geliştirme	1	2	3	Z	2
		Yakın Savunma	1	2	3	Z	3
13	Bitlis Eren Üniversitesi Adil Cevaz MYO						
		Güç Geliştirme Egzersizleri I	2	2	4	Z	1
		Güç Geliştirme Egzersizleri I	2	2	4	Z	2
		Savunma Sporları I	2	2	5	Z	3
		Savunma Sporları I	2	2	5	Z	4
14	Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gerede MYO	Beden Eğitimi I	1	2	4	Z	1
		Beden Eğitimi II	1	2	4	Z	2
		Yakın Savunma I	1	2	4	Z	3
		Yaşam Boyu Spor	1	1	2	S	3
		Yakın Savunma I	1	2	4	Z	4
15	Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO	Vücut Egzersizleri	1	1	2	S	4
		Beden Eğitimi ve Fiziksel Gelişim II	2	2	5	Z	2
		Yakın Savunma Stratejileri	2	2	4	Z	4
		Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme I	1	1	3	Z	1
		Yakın Savunma Teknikleri I	2	1	4	Z	1
16	Çankırı Karatekin Üniversitesi Yapraklı MYO	Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme II	1	1	3	Z	2
		Yakın Savunma Teknikleri II	2	1	4	Z	2
		Rekreasyon ve Spor	1	2	3	S	3-4
		Yaşam Boyu Spor ve Fiziksel Aktivite	1	2	3	S	3-4
		Temel Spor Uygulamalar	1	1	1	S	1
17	Gaziantep Üniversitesi Oğuzeli MYO	Sağlıklı Yaşam ve Spor	1	1	1	S	1
		Spor Eğitimi	2	0	1	S	2
		Yakın Savun ve Koruma Teknikleri – 1	2	0	3	Z	3
		Yakın Savun ve Koruma Teknikleri – 2	2	0	3	Z	4

18	Giresun Üniversitesi Espiye MYO	Yakın Savunma I	1	1	4	Z	1
		Beden Eğitimi I	1	1	4	S	1
		Yakın Savunma II	1	1	4	Z	2
		Beden Eğitimi II	1	1	4	S	2
19	Gümüşhane Üniversitesi Torul MYO	Beden Eğitimi ve Güç Geliştirme I	1	2	5	Z	1
		Beden Eğitimi ve Güç Geliştirme II	1	2	5	Z	2
		Yakın Savunma Teknikleri I	1	2	5	Z	3
		Yakın Savunma Teknikleri II	1	2	5	Z	4
20	<i>Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Antakya MYO</i>	Yakın Savunma	1	2	2	Z	2
21	<i>Iğdır Üniversitesi Iğdır MYO</i>	Yakın Savunma Teknikleri I	1	2	3	Z	1
		Yakın Savunma Teknikleri II	1	2	3	Z	2
		Beden Eğitimi	2	0	2	?	2
		Atletizm Ve Güç Geliştirme	2	2	4	Z	3
		Vücut Geliştirme Egzersizleri	2	0	2	Z	4
22	<i>İnönü Üniversitesi Malatya MYO</i>	Yakın Savunma I	4	0	4	Z	1
		Yakın Savunma II	4	0	4	Z	2
		Yakın Savunma III	4	0	4	Z	3
		Yakın Savunma IV	2	2	4	Z	4
23	<i>İstanbul Üni. Cerrahpaşa Teknik Bilimler MYO</i>	Yakın Savunma Teknikleri I	1	3	3	Z	1
		Yakın Savunma Teknikleri II	1	2	2	Z	2
		Yakın Savunma III	1	3	4	Z	3
		Yakın Savunma IV	1	3	4	Z	4
24	Kafkas Üniversitesi Sarıkamış MYO	<i>Beden Eğitimi</i>	1	3	3	Z	1
		<i>Sağlıklı Yaşam ve Spor</i>	3	0	4	S	2
		<i>Savunma Taktikleri</i>	2	2	3	Z	3
		<i>Yakın Savunma Sporları</i>	2	2	3	S	4
25	Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO	<i>Savunma Taktikleri I</i>	2	2	5	Z	1
		<i>Olaylara Müdahale esasları</i>	2	2	4	S	2
		<i>Savunma Taktikleri II</i>	2	2	4	Z	3
		<i>Sağlıklı Yaşam Ve Spor</i>	2		3	S	3
26	Kahramanmaraş İstiklal Üni. Türkoğlu MYO	<i>Beden Eğitimi Ve Fiziksel Gelişim I</i>	2	1	3	Z	1
		<i>Beden Eğitimi Ve Fiziksel Gelişim II</i>	2	1	2	Z	2
		<i>Yakın Savunma Teknikleri I</i>	2	1	3	Z	3
		<i>Yakın Savunma Teknikleri II</i>	2	1	3	Z	4
27	Karabük Üniversitesi Eskipazar MYO	Yakın Savunma Teknikleri I	2	2	4	Z	1
		<i>Beden Eğitimi I</i>	2	0	2	S	1
		Yakın Savunma Teknikleri II	2	2	4	Z	2
28	Karamanoğlu Mehmetbey Üni. Sosyal Bilimler MYO	<i>Yakın Savunma</i>	2	1	3		3
29	Kastamonu Üniversitesi Kastamonu MYO						
30	Kayseri Üniversitesi Bünyan MYO	<i>Beden Eğitimi I</i>	3	1	4	Z	1
		<i>Beden Eğitimi II</i>	3	1	4	Z	2
		<i>Fiziksel Uygunluk I</i>	3	1	4	Z	3
		<i>Atletizm I</i>	3	0	3	S	3
		<i>Oryantiring-I</i>	3	0	3	S	3
		<i>Güvenlik Teşkilatlarında Suçlu Taşıma Ve Yakın Savunma Teknikleri</i>	3	1	3	Z	4
		<i>Fiziksel Uygunluk II</i>	3	0	4	S	4
		<i>Atletizm II</i>	3	0	3	S	4
		<i>Oryantiring-II</i>	3	0	3	S	4
31	Kilis 7 Aralık Üni. Teknik Bilimler MYO	<i>Temel Spor Uygulamaları</i>	1	1	2	Z	1
		<i>Hareket Eğitimi-I</i>	1	1	2	S	1
		<i>Hareket Eğitimi-II</i>	1	1	2	S	2
		<i>Yakın Savunma Teknikleri I</i>	1	2	3	Z	3
		<i>Yakın Savunma Teknikleri II</i>	1	2	3	Z	4
		<i>Spor Eğitimi</i>	1	1	2	Z	4
32	<i>Kocaeli Üniversitesi Hereke Ö.İ.U MYO</i>	Yakın Savunma I	3		5	Z	1
		Yakın savunma II	3		5	Z	2
33	<i>Manisa Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO</i>	Yakın Savunma I	1	2	5	Z	2
		Yakın Savunma II	1	2	5	Z	3
34	<i>Mersin Üniversitesi Anamur MYO</i>	Beden Eğitimi	1	2	5	Z	2
		Yakın Savunma	2	2	5	Z	3
35	<i>Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi/Köyceğiz MYO</i>	Yakın Savunma I	2	1	4	Z	1
		Yakın Savunma II	2	1	4	Z	2
		Beden Eğitimi I	2	1	4	S	3
		Aikido	2	1	4	S	3
		Beden Eğitimi II	2	1	4	S	4
36	Munzur Üniversitesi Çemişgezek MYO	Beden Eğitimi I	2	2	4	Z	1
		Beden Eğitimi II	2	2	4	Z	2
		Yakın Savunma Teknikleri I	2	2	4	Z	3
		Yakın Savunma Teknikleri II	2	2	4	Z	4
37	Muş Alparslan Üniversitesi Varto MYO	Yakın Savunma	2	2	4	S	3
38	Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram MYO	Yakın Savunma	2	2	4	Z	1
		Beden Eğitimi I	2	2	4	Z	3
		Özel Güvenlikte Spor Eğitimi	2	2	4	S	4

39	Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Gülşehir MYO	Güç Geliştirme Çalışmaları I	1	1	4	S	3
		Yakın Savunma I	1	2	4	S	3
		Yakın Savunma II	1	2	4	S	4
40	Niğde Ömer Halis Demir Üni. Niğde Sos. Bil. MYO	Yakın Savunma Teknikleri I	3	1	4	Z	1
		Yakın Savunma Teknikleri I	3	1	4	Z	2
41	Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra MYO	Beden Eğitime Giriş	2	1	2	Z	1
		Yakın Savunma Teknikleri I	2	2	4	Z	1
		Atletizm	1	2	3	S	1
		Yakın Savunma Teknikleri II	2	2	4	Z	2
		Yaşam Boyu Spor	2	1	3	Z	2
		Fiziksel Aktivite ve Sağlık	2		3	Z	2
		Yüzme	1	2	3	S	2
		Vücut Egzersizleri ve Güç Geliştirme I	2	2	5	Z	3
		Oryantiring	1	2	2	S	3
		Vücut Egzersizleri ve Güç Geliştirme II	2	2	5	Z	4
		Tenis	1	3	3	S	4
42	Osmaniye Korkut Ata Üni. Düziçi MYO	Yakın Savunma ve Koruma Teknikleri I	0	2	2	Z	1
		Yakın Savunma ve Koruma Teknikleri II	0	2	3	Z	2
		Yakın Savunma ve Koruma Teknikleri III	2	2	3	Z	3
		Yakın Savunma ve Koruma Teknikleri 4	2	2	3	Z	4
43	Pamukkale Üniversitesi Acıpayam MYO	Beden Eğitimi I	1	2	3	S	1
		Fitness	0	2	3	S	2
		Beden Eğitimi II	1	2	3	S	2
		Yakın Savunma I	1	2	3	S	2
		Yakın Savunma II	2	1	3	S	3
		Vücut Egzersizleri	1	1	3	S	3
44	Selçuk Üniversitesi Karapınar Aydoğanlar MYO	Beden Eğitimi I			4	Z	1
		Beden Eğitimi II			4	Z	2
		Yakın Savunma Teknikleri			3	S	3
		Fiziksel Uygunluk ve Sportif Faaliyetler			4	Z	4
45	Siirt Üniversitesi Teknik Bilimler MYO	Beden Eğitimi	2	1	3	Z	1
		Yakın Savunma Teknikleri I	2	1	4	Z	3
		Yakın Savunma Teknikleri II	2	1	4	Z	4
46	Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İmranlı MYO	Silah Bilgisi ve Yakın Savunma Teknikleri	1	1	3	Z	1
47	Şırnak Üniversitesi Şırnak MYO	Beden Eğitimi Ve Fiziksel Gelişim - I	2	1	4	Z	1
		Güç Geliştirme Ve Fitness	2	1	3	S	1
		Beden Eğitimi Ve Fiziksel Gelişim - II	2	1	4	Z	2
		Savunma Sporları - I	3	2	6	Z	3
		Savunma Sporları - I	3	1	5	Z	4
48	Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Erbaa MYO	Beden Eğitimi I	1	2	3	Z	1
		Beden Eğitimi II	1	2	4	Z	2
		Vücut Geliştirme Ve Egzersizleri	0	2	3	S	3
49	Van Yüzüncü yıl Van Güvenlik MYO	Yakın Savunma Teknikleri I	2	1	3	Z	1
		Yakın Savunma Teknikleri II	2	1	3	Z	2
50	Yalova Üniversitesi Çınarcık MYO	Yakın Savunma Teknikleri III	2	0	2		1
		Beden Eğitimi I	2	1	3		1
		Yakın Savunma Teknikleri III	2	0	2		2
		Yakın Savunma Teknikleri I	2	2	3		2
		Beden Eğitimi II	2	1	3		2
		Yakın Savunma Teknikleri III	2	0	2		3
		Yakın Savunma Teknikleri II	2	2	3		3
		Beden Eğitimi III	2	1	3		3
		Yakın Savunma Teknikleri III	2	0	2		4
		Beden Eğitimi IV	2	1	3		4
51	Yozgat Bozok Üniversitesi Şefaati MYO	Beden Eğitimi I	2	2	4	Z	1
		Beden Eğitimi II	2	2	4	Z	2
		Yakın Savunma I	2	2	4	Z	3
		Yakın Savunma II	2	2	4	Z	4
		Karate	2	0	2	S	4
		Kick Boks	2	0	2	S	4
		Aikido	2	0	2	S	4
52	Yozgat Bozok Üniversitesi Sorgun MYO						
53	Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek MYO	Beden Eğitimi	1	1	3	Z	1

Tablo 1’de yer alan bulgulara göre;

** Ankara Üniversitesi Ayaş MYO ders planına web sayfası üzerinde 2025-2026 olarak ulaşılamamış ancak 2024-2025 ders planına ulaşılmış ve ilgili derslerin isimleri, Zorunlu ya da seçmeli bilgisine buradan ulaşılmıştır

** Artvin Çoruh Üniversitesi Artvin MYO ders planına okul sayfasında ulaşılmış olup ancak ilgili derslerin Zorunlu/ Seçmeli bilgisine ulaşılmamıştır

** Atatürk Üniversitesi Horasan MYO ders planına okul sayfasında ulaşılmış ancak T/U/K bilgisine ulaşılmamıştır.

** Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO web sayfası ders bilgileri ders planı sayfasında Beden Eğitimi ve Fiziksel Gelişim I bulunamamıştır

** Karabük Üniversitesi Eskipazar MYO Web sayfası ders bilgileri ders planı sayfasında Beden Eğitimi II dersi bulunamamıştır

**Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO web sayfası ders bilgileri ders planı sayfasına ulaşılamamış ancak ders içerikleri kısmında yakın savunma dersi olduğu bilgisine ulaşılmış ve programlar içerisinde 2 yıllık eğitim süresin de en az ders sayısı olduğu görülmüştür.

** Kastamonu Üniversitesi Kastamonu MYO web sayfası ders planında ise savunma sporları ya da makale araştırma konusuna dayalı herhangi bir ders olmadığı görülmüştür

** Kayseri Üniversitesi Bünyan MYO’ da ise tüm Özel Güvenlik programlarından fazla olarak 11 farklı spor içerikli ders açılmış olup bunların 7 tanesi zorunlu ders, 4 tanesi ise Seçmeli ders olarak açılmıştır

**Muş Alparslan Üniversitesi Varto MYO web sayfası ders bilgileri ders planı sayfasına ulaşılamamış ancak ders içerikleri kısmında yakın savunma dersi olduğu bilgisine ulaşılmış ve programlar içerisinde 2 yıllık eğitim süresin de en az ders sayısı olduğu görülmüştür.

** Yalova Üniversitesi Çınarcık MYO Web sayfasında ders bilgi paketi kısmında Özel Güvenlik ve Koruma Programı ders bilgileri çıkmamış ancak ders içerikleri kısmında ders isimlerine ulaşılmış yukarıdaki tabloda yer alan ilgili dersler farklı dönemler içinde aynı derslerin yer aldığı ancak zorunlu ya da seçmeli bilgisine ulaşılamamıştır

** Yozgat Bozok Üniversitesi Sorgun MYO Web sayfasında ders bilgi paketi kısmında ya da ders içerikleri kısmında herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır

Bu bilgiler ışığında genel durum analizine baktığımızda 53 farklı program içerisinde okutulan spor branşı içerisinde yer alan derslerde tüm dersler incelendiğinde toplam da spor branşı içeren ders sayısının 200 ders olduğu farklı ders sayısının ise 84 olarak tespit edilmiştir.

İlgili derslerin T (Teorik) ya da U (Uygulama) ve AKTS (ECTS) bakımından dağılımı ise Tablo 2’de yer almaktadır.

Tablo 2. “T(Teorik), U (Uygulama) ve AKTS (ECTS).” bakımından analizi

T (teorik saat):		U (uygulama saat):		AKTS (ECTS)	
0 saat	3 ders	0 saat	30 ders	1 AKTS	3 ders
1 saat	71 ders	1 saat	59 ders	2 AKTS	33 ders
2 saat	94 ders	2 saat	95 ders	3 AKTS	69 ders
3 saat	22 ders	3 saat	5 ders	4 AKTS	74 ders
4 saat	3 ders			5 AKTS	20 ders
				6 AKTS	1 ders

Tablo 2 bulguları incelendiğinde;

-Teorik olarak geçen ders saatinde en az ile Sıfır (0) saat verilen ders sayısının 3, -en yüksek Dört (4) saat olan ders sayısının 3,

-Uygulama (U) saatinde en az ile Sıfır (0) saat verilen ders sayısının 30 ve en yüksek Üç (3) olan saatin 5 ders olduğu,

-AKTS (ECTS) incelendiğinde en az 1 ders olduğu en yüksek 6 AKTS (ECTS) olan ders sayısının 1 olduğu tespit edilmiştir.

Bulgular bize 3 ve 4 AKTS olarak açılan ders sayılarının 74 ve 69 ders olarak en yüksek sayıya ulaştığını göstermektedir.

Tablo 3 de ilgili derslerin yarıyıl dağılımı, “Zorunlu”, “Seçmeli” ders dağılım sayısı incelenmiştir.

Tablo 3. “Derslerin Zorunlu- Seçmeli Ders Dağılımı Bakımından Analizi.”

Yarıyıl (Dönem) dağılımı		Zorunlu / Seçmeli dağılımı		Boş/eksik veri:
I yarıyıl	52 ders	Zorunlu (Z):	126 ders	17 ders
II yarıyıl	50 ders	Seçmeli (S):	57 ders	
III yarıyıl	56 ders			
IV yarıyıl	40 ders			

Tablo 3 bulguları incelendiğinde;

Yarıyıl dağılımı bakımından araştırmaya bahsi geçen derslerin dağılımının en fazla “Üçüncü Yarıyıl” olduğu en az ise “Dördüncü Yarıyıl” olduğu,

Zorunlu / Seçmeli dağılımı incelediğimizde Zorunlu ders sayısının 126, Seçmeli ders sayısının ise 57 ders olduğu tespit edilmiştir. ,

Ayrıca ilgili programların web sayfalarında ise 17 dersin bilgilerine ulaşılamamaktadır. Bu programların ders bilgileri eksiktir.

3. SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışmada 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı içerisinde okutulacak olan spor branşı içerisinde ilgili programlarda yer alan derslerin analizini içermektedir. Tablolar incelendiğinde 51 Üniversitede 53 Özel Güvenlik ve Koruma programında okutulan derslerin dağılımında 200 ders olduğu tespit edilmiştir.

Ortalama ders saati olarak 2-3 ders saati yer almaktadır. Ders programlarında haftanın bir günü veya iki günü ders işlendiği varsayılmaktadır. Savunma sporlarının öğrenciye refleks olarak katılımının sağlanması için tekrarın fazlaca yapılması gerektiğidir kanaati oluşmuştur. Dolayısı ile “savunma dersi” içeriğine sahip ilgili derslerin ders saati olarak arttırılabileceği önerilmektedir. Öğrencinin de ilgili derslerde ki kazanımın artması hususunda ders dışı antrenmanlar yaparak eğitimine katkıda bulunması tavsiye edilir.

Spor branşı içerisinde yer alan diğer derslerin kazanımına bakıldığında ise verilen antrenman ya da çalışma programlarına uyularak haftadaki tekrar sayısına göre öğrencilerin kazanımlarının artırılması gerekmektedir. Yine spor branşı altında yer alan tüm dersler öğrencilere motivasyon değeri katacağından ilgili programlardaki ders sayılarının korunabileceği hatta arttırılabileceği önerilmektedir.

Tüm bunların ışığında sporun insanoğlu üzerinde fiziksel olarak kişinin görüntüsünü iyileştirdiği gibi aynı zaman da sağlık ve mutluluk hormonu salgılaması ile günlük yaşamı içerisinde önemli bir yere sahip olduğu bilinmektedir. Spor aktiviteleri, yaşam boyu fiziksel aktiviteye hazırlıklı olmayı sağlamakla beraber sağlık, zihin, duygu ve düşüncelerimizin arınmasını da gerçekleştirebilir (Tosun, 2024b).

ÖGG, fiziksel görünümü ile güçlü bir duruş sergileyebilmeleri için eğitim süreçleri içerisinde verilen spor branşı derslerinin eğitimini almalıdır. Bu spor aktivitelerini yaşam felsefesi olarak yerleştirmelidir. Spor tekrar ve çalışma gerektiren bir disiplinler bir yapıya sahip olduğu için ÖGG’lerin çalışma hayatları boyunca fiziksel güç gerektiren davranışlar ile karşı karşıya kalabileceği düşünüldüğünde okul sonrasında da çalışmalarına devam etmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

Bu çalışma ile birlikte öğrencilerin eğitim süreçlerinde, Özel Güvenlik ve Koruma çalışanı olarak çalışma hayatların da spora önem vermelidirler. Yaşam kalitesi anlamında yaşam boyu spora alıştırmalar ve bunu bir yaşam felsefesi olarak hayatlarının akışına yerleştirmeleri içeren çalışma olarak önem kazanmaktadır.

KAYNAKÇA

- Dalda, Y.V., (2009). *Genel Kolluk-Özel Güvenlik İlişki ve İşbirliği*. Tümged, Yayın No:02.
- Erkal, M. (1978). *Sosyolojik Açıdan Spor*. Kutsun Yayınevi.
- Ertürk, S. (1973). *Program Geliştirme*. Ankara: Yelkentepe Yayınları.
- Karakurt, B., & Bal, C. (2013). Genel Kolluk Özel Güvenlik İlişkisi. *Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırmalar Dergisi*, 1(1), 84-101.
- Tosun, A. (2024a). Özel Güvenlik ve Koruma Programı Öğrencilerinin Spor Kavramına İlişkin Metaforik Algılarının Belirlenmesi. *Social Mentality and Researcher Thinkers Journal (Smart Journal)*, 9(77), 5150-5154.
- Tosun, A. (2024b). Özel Güvenlik ve Koruma Programı Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spora İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. *Academic Social Resources Journal*, 7(43), 1450-1453.
- Yazıcı, A. G. (2014). Toplumsal Dinamizm ve Spor. *Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi*, 3(1), 394-405.
- Yağcı, E. (1998). Demokrasi ve Eğitim. *Education and Science*, 22(107). 16-22.
- Yokatlas (t.y.). <https://yokatlas.yok.gov.tr/onlisans-program.php?b=34524>